

9. Safarov Firuz, Nodira Xudoyberdiyeva, Nilufar Xolmurodova. O'qish darslarida o'quvchilar nutqini o'stirish imkoniyatlari. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 275 – 277.
10. Sulaymonovich Firuz Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
11. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". EUROPEAN RESEARCH.- 2020.-S: 118-120.
12. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
13. Саидова М. Масофавий о'qitishni tashkil etish shakllari va ularning o'ziga xos xususiyatlari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 141-150.
14. Zikrillayev G'.N. va b.Istiqlol va ona tili ta'limi. (To'plam). –Toshkent: "Fan", 2000. – 112 b.
15. Zikrillayev G'.N. Istiqlol va adabiy til. –Toshkent: "Fan", 2004. – 120 b.
16. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

O'QUVCHI-YOSHLAR MA'NAVIY TAFAKKURINI TARBIYALASHDA MA'NAVIY VA MA'RIFIY ISHLARNING AHAMIYATI

N.B. Adizova

BuxDPI dotsenti

F.Ibrohimova

BuxDPI 1-bosqich magistr

Annotasiya. Maqolada o'zbek xalqi o'z ruhiy qiyofasi, milliy xususiyati, xarakteri, tuyg'usi, mijosi, xulq-atvori, axloqi, didi, ta'bi bilan alohida ajralib turishi, bola axloqini, odobini takomillashtirish avvalo oilada amalga oshirilishi haqida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyat, komil inson, ta'lim-tarbiya, faoliyat, milliy urf-odatlar, odob, axloq.

Аннотация. В статье рассказывается о том, чем отличается узбекский народ своим психическим обликом, национальным характером, характером, чувствами, клиентом, поведением, этикой, вкусом, характером, а также совершенствованием детских нравов и этикета, прежде всего, в семье. предусмотрена обратная связь.

Ключевые слова: Национальные ценности, совершенный человек, воспитание, деятельность, национальные традиции, этикет, нравственность

Ma'naviyat va ma'rifatning bir-biri bilan bog'liqligi, ko'pincha, jamoatchilik tomonidan uyg'un ijtimoiy muomala sifatida tasdiqlanadi. Ma'naviyat shaxs kamolotining mezon, insoniylik mohiyati va jamiyat taraqqiyotining omilidir. Ya'ni inson dunyoqarashi, hayotiy bilim, ko'nikmalari, ruhiyati jamiyatga ongli munosabati va uning insonparvarligi, vatanparvarligi, mehnatsevarligi, axloqiy fazilatlari, estetik didi, huquqiy madaniyati, o'z insoniy, fuqarolik burchiga sodiqligi, iymon-e'tiqodi kabilar. Ma'rifat ana shu insoniy fazilatlarni shakllantirish omili. Ma'rifatli kishi ma'naviyatli bo'lishi, ma'naviyatli doim ma'rifatga intilishi dialektik haqiqat. Bugungi kunga kelib ma'naviyatning ma'rifatga bog'liqligi aksiomaga aylandi. Yuqoridagi fazilatlar mohiyati haqida bilim, ko'nikma, malaka bo'lmasa va bular e'tiqod, amaliy faoliyat, madaniyat hayot tarziga aylanmasa, u ijtimoiy ahamiyat kasb etmasligi tabiiy.

Demak, inson ma'naviyati tarbiyalangan darajasida bo'lsa, ma'rifatni uning shakllantiruvchi ta'lim, tarbiya mustaqil bilim olish va targ'ibot, bir tomondan, ma'naviyat, ma'rifat ta'lim va tarbiyaning uyg'unligi tamoyilligiga ham asoslanadi. Lekin ma'rifat umuminsoniy fazilatlarni shakllantirish, insoniy hayotning barcha qirralarida ongli turmush tarzini, madaniyatini tarkib toptirish jihatlari bilan o'ziga xos tamoyillar va usullariga ega.

Ma'rifat shaxsning muqtaqil bilim olishi, ilm ziyosidan muntazam bahramand bo'lishi bilan birga, u ijtimoiy tarbiya, ommaviy targ'ibot manbaidir. Mamlakatimizda ma'naviyat va ma'rifatni umumxalq ishi, davlat ahamiyatiga molik dolzarb masala sifatida qo'yilishida ana

shu xususiyatlardan kelib chiqib yondashish lozim. Agar ma'naviyat, ma'rifat tom ma'noda umumxalq ishiga aylansagina, ma'naviyat-ma'rifat markazlari, shu soha bilan shug'ullanuvchi ijtimoiy institutlar, ta'lim-tarbiya muassasalarida ilmiy boshqarish uchui yangi qonuniyatlari va pedagogik asoslarga amal qilinishi zarur.

Ma'naviyat va ma'rifat ishlarining asosiy maqsadi, vazifalari, mazmuni va metodlarining o'zaro bog'liqligi ekanligini ta'kidladik. Shunga ko'ra, ma'naviyat va ma'rifat ishlarining maqsadi hamda vazifasi komil insonni shakllantirishdir, uniig mazmuni va metodlari ana shu bosh vazifadan kelib chiqadi.

Demak, ma'rifatning maqsadi – jamiyat, xalq va aynan, shaxsning ma'naviy siyrati, komil inson modeli. Hayotda isbotlanganidek, quruvchi nima qurayotganining loyihasini bilganidek, ziyokor kimni tarbiyalamoqchi, nimani shakllantirmoqchi ekanini oldindan tasavvur qilishi kerak. Obyektiv va subyektiv shart-sharoitni hisobga olib, ma'naviyat-ma'rifat ishlari maqsadi to'g'ri qo'yilsa, shunchalik samarali bo'ladi.

Komil insonni shakllantirishning tarkibiy qismlari: aqliy, axloqiy, estetik, huquqiy, ekologik, mehnat va jismoniy tarbiya, ma'naviyat, ma'rifat ishlarida uzviylik hamda izchillikni ta'minlaydi.

O'quvchi-yoshlarni ma'naviy tafakkurini tarbiyalashda ma'naviyat va ma'rifatni izchil amalga oshirishning o'ziga xos ruhiy-pedagogik bosqichlari mavjud. Avvalo, ijtimoiy ong ma'naviy his-tuyg'uni shakllantirish, uning hayotda tutgan o'rni haqida tasavvur, tafakkur tarkib toptirish; ma'naviy-axloqiy tushunchalar, e'tiqod, ma'naviy xulq-atvor, ko'nikma, ma'rifiy madaniyat shakllantirish.

Ma'naviyat-ma'rifat ishlarining maqsad va mazmuni komil insonni shakllantirish, jamiyat taraqqiyotining ma'naviy omili ta'limida o'zaro bog'liqligi xaqida qisqacha mulohaza yuritdik. Ana shu mazmun va vazifalardan kelib chiqadigan metodlar, vositalar uyg'unligi, o'ziga xosligi masalasiga alohida to'xtalamiz.

O'quvchi-yoshlar ma'naviy tafakkurini tarbiyalashda maktab, oila va mahalla hamkorligi texnologiyasini yo'lga qo'yishda til o'rganishning ahamiyati kattadir. "Til bilgan, elni bilar" deb bekorga aytmaydilar.

Til o'rganish o'z mohiyatiga ko'ra, yuksak ma'naviy tafakkur va axloqiy faoliyat masuli. O'z ona tiliga oid bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni mukammal egallamagan, u yoki bu tilning mavjud imkoniyatlaridan to'la foydalana olmaydigan inson, muayyan so'zboyiligiga ega bo'lmagan shaxsni har tomonlama uyg'un rivojlangan komil inson deb bo'lmaydi. Xoh og'zaki, xoh yozma nutqi bo'lsin, kambag'al til, g'arib kishiga o'xshab mutafakkir bo'la olmaydi, chuqur va atroflicha keng fikrlay olmaydi, narsa va hodisalar haqida va hatto, o'z his-tuyg'ulari haqida ham to'g'ri mulohaza yurita olmaydi. Bunday insonlar ilm- fanning qaysi sohasi bo'lmasin – matematikami, fizika yo kimyomi, rassomchilik, muhandislik va hokazolarda yukcak ma'naviy tafakkur hosili tilning bevosita ishtiroki bor. Zero, til va tafakkur o'zaro ajralmas va bir butun. Tilsiz, fikrsiz inson faoliyatini tasavvur etib bo'lmaydi.

Shuning uchun ham til boyliklarini avaylab-asrashga, uni keng yoyishga, turmushda foydalanishga, boshqa tillar bilan aloqalarini rivojlantirishga, xullas, tilning shaxslararo va ijtimoiy aloqa vositasi hamda aniq faoliyat sifatidagi vazifalarini to'la-to'kis bajarish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan xatti-harakatlar millat taraqqiyotini ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyat tarzida baholanishi mumkin.

O'quvchi-yoshlar ma'naviy tafakkurini tarbiyalashda maktab, oila va mahalla hamkorligida tillarning o'zaro aloqadorligini. bir-birini boyitish orqali erkin taraqqiy etish tabiati, ularning dunyo tillari oilasida o'z mavqelarini mustahkamlab borishini ta'minlaydi. Bu esa muomalada tilning erkin qo'llanilishini ta'minlashi, o'ziga xos ichki tabiati va imkoniyatlariga boyish, rivojlanish qoida va qonuniyatlariga alohida etibor berishni taqozo etadi. Til insonning o'zligini, muomalada erkinligi va mustaqilligini saqlab qola olgandagina va muttasil takomillashuvini ta'minlaydigan, o'z ichki imkoniyatlarini to'la namoyon qila olgandagina, boshqa tillar bilan aloqaga kirishganda o'z milliy qiyofasini va xususiyatlarini saqlab qolgan holda, o'zga tillar bilan muomalaga kira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Адизова Нигора Бахтиёрвна, Ҳилола Худойбердиева. ҚИЗИҚМАЧОҚЛАРДА ОҚСОҚОЛ ВА ХОН ОБРАЗЛАРИ. Scientific progress.
2. Adizova N.B., M. Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123.
3. Adizova Nigora, Adizova Nodira. Alisher Navoiyning tibbiy qarashlari. Conferences.
4. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
5. Avezov O. R. PSYCHOLOGY IN THE SCIENCES. Science Journal “NovaInfo” (Vol.3, No. 57) 3 (No. 57), 546-550
6. Bakhtiyorovna N.B., Bakhtiyorovna N.B. Anvar Obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin.
7. Bakhtiyorovna N.B., E.Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545.
8. Bakhtiyorovna N.B., Bakhtiyorovna N.B. The role of the fun genre in children's spiritual development. Middle European Scientific Bulletin 4, 38-40.
9. Khoja o'g'li T., Ahmadovich K.H. Advanced Characteristics of the Tradition of Using Uzbek Folk Humor Art in Written Literature //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 1-4.
10. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-144.
11. Rakhmonovich A.B., Bakhtiyorovna A.N. THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)
12. Safarov Firuz Sulaymonovich. Elementary School Dictionary Activation Methods. European Journal of Life Safety and Stability. (EJLSS) ISSN 2660-9630. Volume 12, 2021. P. 203 – 209.
13. Xoliqulovich J.R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т.
14. Xoliqulovich J.R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
15. O'rinova Maftuna (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel “Signs of the End Times” by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin.

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA ERTAKLARNI MULTIMEDIA ASOSIDA O'QITISH

Abdiqodirova Iroda Norqul qizi

BuxDPI II bosqich magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada folklor adabiyotining paremik janrlaridan biri ertakni multimedia asosida o'qitish va dars jarayoniga joriy qilish metodlari ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Annotation: in this article, one of the paremic genres of folklore literature, the method of teaching and introducing the fairy tale on the basis of multimedia, into the lesson process, is scientifically and theoretically analyzed.

Kalit so'zlar: sayt, dastur, axborot, karaoke, va hokazo.

Kompyuter, planshet, smartfonlar hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurgan bugungi kunda, ular haqiqatdan ham ko'plab mushkullarimizni oson qilishga yordam beradi. Ayniqsa, yosh avlod o'zlarining bir kunini ham telefonlarsiz tasavvur qila olishmasa kerak! Turli saytlar, o'yinlar, ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar-u, guruhlariga qiziqishlari yuqori. “Axborotlar filtri”ni ta'minlash har qachongidan ham dolzarblik kasb etayotgan bu fursatda yoshlarning mafkurasi, dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan har qanday xavfdan saqlashimiz, ularni bilim olishga, kitob bilan do'st tutinishga undashimiz lozim. Shuning uchun kompyuter texnologiyalaridan ta'lim jarayonida ham foydalanilganda yanada unumli va samarali natijaga erishishi mumkin. Jumladan, ertaklar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy, ommaviy namunalaridan biri bo'lib, ular bolada botirlik, yurtga fidoyilik, sadoqat, mehr-shafqat, saxovat, odamgarchilik va boshqa insoniy fazilatlarini tarbiyalaydi. Dars jarayonida ertakdagi shu va boshqa epizodlarni rollarga bo'lib, audio shaklda taqdim etish, ertak asosida yaratilgan multfilmdan parchani “Karaoke” usuli orqali qo'yib berish mumkin.